

BRÈVE PRÉSENTATION
DU PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (PGI)
YERITH-PGI-9.0

”Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]”

1 Progiciel de Gestion Intégré

Figure 1 – Une image de YERITH-PGI-9.0.

Figure 2 – Configuration TYPE de travail de YERITH-PGI-9.0.

YERITH-PGI-9.0 est un PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (PGI)! La figure 1 illustre une image du PGI YERITH-PGI-9.0.

Un progiciel de gestion intégré est un **programme informatique** qui aide ses utilisateurs à réaliser des tâches suivantes :

1. enregistrer (répertoire), rechercher, etc. : des **FOURNISSEURS, CLIENTS, EMPLOYÉS, MEMBRES, etc..**
2. **enregistrer (répertoire), rechercher**, des stocks et / ou articles (OU IMMOBILISATIONS) dans un catalogue électronique
3. **VENDRE – TRANSFÉRER – SORTIR – ETC.**, des stocks et / ou articles (OU IMMOBILISATIONS) de leur catalogue électronique d'enregistrement
4. **créer des ALERTES** sur des **PÉRIODES DE TEMPS**, sur des **QUANTITÉS**, etc.
5. **VISUALISER DES STATISTIQUES** sur des ventes, des mouvements, etc. : de stocks, d'articles (OU IMMOBILISATIONS), etc.
6. **EN RÉSUMÉ**, permettre à une personne, un groupe d'individus (incluant une famille), une entreprise commerciale, ou une entreprise de services, etc. : de **suivre sa gestion sur le PLAN DU COMMERCE ET DE LA FINANCE à l'aide de l'informatique!**
7. YERITH-PGI-9.0 PREND EN COMPTE DES LIGNES BUDGÉTAIRES!

1.1 Droits D'accès

LES UTILISATEURS du progiciel de gestion intégré YERITH-PGI-9.0 n'ont pas les mêmes **droits de VISUALISATIONS, ET / OU DE MANIPULATIONS DES DONNÉES!**

Par exemple, 1 employé ne peut pas observer ou manipuler des données spécifiques à son patron.

1.2 Régionalisation

YERITH-PGI-9.0 est disponible dans des langues suivantes : ANGLAIS, et FRANÇAIS.

1.3 Périphériques D'utilisations

YERITH-PGI-9.0 doit / peut utiliser des appareils afficher à la suite :

1. **L'ordinateur** : CONTIENT YERITH-PGI-9.0 et des données (catalogues d'articles, catalogues de clients, statistiques, etc.)
2. **L'écran** : POUR VISUALISER CE QUE CONTIENT L'ordinateur

1. L'ordinateur (OBLIGATOIRE)

2. L'écran (OBLIGATOIRE)

3. Le tiroir de caisse (FACULTATIF)

4. L'imprimante de tickets PDV (thermique) (FACULTATIF)

5. Le lecteur de code barres (FACULTATIF)

6. 1 terminal (NC-300) à plusieurs utilisateurs (FACULTATIF)

3. **Le tiroir de caisse** : PERMET DE STOCKER DES BILLETS ET/OU PIÈCES D'ARGENT
4. **L'imprimante de tickets PDV (thermique)** : PEUT ÊTRE UTILISER POUR IMPRIMER DES REÇUS
5. **Le lecteur de code barres** : PERMET DE LIRE DES NUMÉROS UNIQUES INSCRIT SUR DES ARTICLES ET LES IDENTIFIANT.
6. **1 terminal (NC-300) à plusieurs utilisateurs** : appareil numérique permettant de ré-utiliser 1 seul ordinateur "desktop" pour plusieurs utilisateurs, de façon simultanée¹.

1. "<https://www.savingology.com>"